

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार क्षेत्र में पर्यटन की सम्मानाएँ

चन्द्रप्रभा कण्डवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर (भूगोल विभाग)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

Received : 06/08/2024

1st BPR : 13/08/2024

2nd BPR : 26/08/2024

Accepted : 04/09/2024

Abstract

कोटद्वार नगर का इतिहास 100 वर्ष से भी पुराना माना जा सकता है। एक सेवा केन्द्र के रूप में विकसित होने वाले इस पर्वत पदीप नगर की स्थापना एवं विकास में ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कोटद्वार नगर का विकास 1897 से प्रारम्भ हुआ जो दुगड़डा विकास खण्ड के अन्तर्गत आता है जिस समय लैंसडाउन को सैन्य छावनी के रूप में बसाया गया था। कोटद्वार नगर पौड़ी जिले के दुगड़डा विकास खण्ड में एक व्यापारिक परिवहन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मध्य हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में स्थित एक पर्वत पदीप नगर है। यह नगर गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इसलिए इस नगर का नाम कोटद्वार पड़ा। कोटद्वार के पर्यटन स्थलों को लगातार विकसित किया जाए तो वह दिन दूर नहीं कि जब यहां का क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन की सम्भावना है। सरकार को इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देना होगा और इस क्षेत्र का विकास करना होगा एवं हम सबके सहयोग से कोटद्वार नगर क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं।

Key words: उत्तराखण्ड, कोटद्वार, पर्यटन।

प्रस्तावना—

कोटद्वार नगर का विकास 1897 से प्रारम्भ हुआ जो दुगड़डा विकास खण्ड के अन्तर्गत आता है जिस समय लैंसडाउन को सैन्य छावनी के रूप में बसाया गया था। धीरे-धीरे यह ऊपरी गढ़वाल के लिए आधारित केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। इसी वर्ष कोटद्वार से नजीबाबाद रेलमार्ग का निर्माण हुआ। कोटद्वार नगर का इतिहास 100 वर्ष से भी पुराना माना जा सकता है। एक सेवा केन्द्र के रूप में विकसित होने वाले इस पर्वत पदीप नगर की स्थापना एवं विकास में ऐतिहासिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

अध्ययन विषय क्षेत्र—

प्रस्तुत शोध का शीर्षक कोटद्वार के वर्तमान समय में पर्यटन की सम्भावनाएँ एवं विकास का भौगोलिक अध्ययन है। कोटद्वार नगर पौड़ी जिले के दुगड़डा विकास खण्ड में एक व्यापारिक परिवहन और औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह मध्य हिमालय की शिवालिक श्रेणियों में स्थित एक पर्वत पदीप नगर है। यह नगर गढ़वाल का प्रवेश द्वार है। इसलिए इस नगर का नाम कोटद्वार पड़ा।

यह नगर तीनों ओर से शिवालिक श्रेणियों से प्रवाहित मौसमी नालों के बीच एवं इन मौसमी नालों द्वारा निक्षेपित क्षेत्र में स्थिति है। कोटद्वार विकास खण्ड दुगड़डा से लगभग 15 कि०मी० दूरी पर स्थित है तथा पौड़ी 108 कि०मी० दूरी पर स्थित है क्योंकि यह नगर पौड़ी का एक मात्र मैदानी नगर है और साथ ही पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी है।

अध्ययन का विधि तंत्र—

शोध का अर्थ मानव क्रिया के सभी क्षेत्रों तथा विषय का सूक्ष्म अध्ययन एवं निरन्तर ज्ञान की खोज से है, परन्तु वहीं ज्ञान व शोध वैज्ञानिक होते हैं। जो वैज्ञानिक रीति क्रमवद्ध रूप से दृष्टिगत है। प्रस्तुत शोध को भी एक वैज्ञानिक शोध कहा जा सकता है क्योंकि इस शोध में क्रमवद्ध रूप से वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग किया गया है। अतः किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में पाये जाने वाले तथ्यों का सूक्ष्म अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। परिणाम स्वरूप ही विभिन्न तथ्यों से सम्बन्धित आंकड़ों का एकीकरण तथा विश्लेषण करके ही क्षेत्र की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है।

आंकड़ों का संकलन, स्वयं सर्वेक्षण एवं पूछताछ, मानचित्र एवं रेखाचित्र, फोटोग्राफ व छायाचित्र का प्रयोग किया गया।

कोटद्वार भाबर क्षेत्र का भौगोलिक अध्ययन-

किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशायें उस क्षेत्र के भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्वों जैसे स्थिति विस्तार उच्चावचन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। ये सभी भौतिक तथा प्राकृतिक तत्व क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास को प्रभावित अथवा निर्धारित कर उसके विकास के लिए कई सम्भावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुष्यों के प्रयोग के कारण ही ये सभी भौतिक तत्व संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार उत्तम भौगोलिक स्वरूप, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित करती है। यातायात के साधन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक माना जाती है।

स्थिति एवं विस्तार-

कोटद्वार उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर $34^{\circ} 45'$ उत्तरी अक्षांश तथा $78^{\circ} 30'$ पूर्वी देशान्तर से $78^{\circ} 35'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला है। इसके उत्तर में गिवाई स्रोत नाला पूर्व में खोह नदी व ग्रास्टनगंज गांव में पनियाली स्रोत, सनेह एवं सिगड्डी (सिडकुल) तक फैला है।

कोटद्वार नगर की समुद्रतल से ऊंचाई लगभग 395 मीटर है। पहाड़ों की आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति के केन्द्र के रूप में इस पर्वत पदीप नगर की भूमिका महत्वपूर्ण है।

धरातल—

धरातलीय स्वरूप समतल मैदानी के रूप में है। यह तीनों ओर से शिवालिक श्रेणियों से घिरा हुआ है। गोलाशम कंकड पत्थरों व चिकनी मिट्टी द्वारा निर्मित होने के कारण इस पर्वत पदीप मैदान की अन्तर्छनन क्षमता बहुत अधिक है और इन्हीं कारण से यह क्षेत्र उपजाऊ है।

प्रमुख अपवाह तंत्र—खोह नदी, मालिनी नदी, सुखरौ बरसाती नदी है।

मालिनी नदी

खोह नदी

सुखरौ बरसाती नदी

प्राकृतिक वनस्पति—

किसी भी स्थान की वनस्पति उस स्थान की जलवायु और मिट्टी का प्रतिकूल होती है। अतः कोटद्वार क्षेत्र के आसपास की प्राकृतिक वनस्पति पर भी यहां की जलवायु व मिट्टी का प्रभाव स्पष्ट होने के कारण यहां उसे मानसूनी पतझड़ मिश्रित वन मिलते हैं, जिनमें उष्णकटिबन्धीय आर्द्र पतझड़ वन, उष्णकटिबन्धीय पतझड़ वन एवं झाड़ियाँ हैं।

कोटद्वार में पर्यटन की सम्भावनायें—

पर्यटन में अवकाश व्यवसाय और मनोरंजन के लिए लगातार एक वर्ष के अधिक समय तक अपने सामान्य वातावरण के वहार स्थानों की यात्रा करने और रहने वालों व्यक्तियों की गतिविधियों शामिल है।

बी0एम0 हसरन ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री के अनुसार पर्यटन का कुल योग है। मुख्य रूप से एक आर्थिक प्रकृति जो सीधे एक निश्चित देश शहर या क्षेत्र के अन्दर बहार विदेशियों के प्रवेश से सम्बन्धित है।

19वीं सदी शब्दकोश के अनुसार— पर्यटन एक ऐसा व्यक्ति है जो जिज्ञासा के बाहार यात्रा करने की खुशी के लिए यात्रा करता है।

यूनिवर्सल शब्द कोश के अनुसार— पर्यटन शब्द 1876 से भी पहले प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार पर्यटन वह व्यक्ति है जो कि जानकारी हासिल करने तथा मनोरंजन के लिए यात्रा करता है ताकि अन्य व्यक्तियों को अपनी यात्रा का वर्णन दे सके।

पर्यटन के प्रकार—

1997 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यटन को तीन प्रकार/ श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

1. **घरेलू पर्यटन—** घरेलू पर्यटन में अपने ही देश के निवासी आते हैं। इस तरह की यात्रा में किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है।
2. **अंतर्गामी पर्यटन—** अंतर्गामी पर्यटन में देश के अन्य विकल्पों की यात्रा करने वाले गैर निवासी शामिल है। जैसे अंग्रेज/विदेशी भारत आ रहे हैं।
3. **दूसरे देश का पर्यटन—** दूसरे देश का पर्यटन में एक देश के निवासी दूसरी विदेशी, देश की यात्रा करते हैं— जैसे आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय।

पर्यटन के स्वरूप—

कोटद्वार में भी मुख्यत पर्यटन प्रकार के स्वरूप देखने को मिलते हैं—

1. ऐतिहासिक
2. धार्मिक पर्यटन
3. सांस्कृतिक पर्यटन
4. औद्योगिक पर्यटन
5. वन्य जीवन पर्यटन

ऐतिहासिक पर्यटन— ऐतिहासिक पर्यटन में हम उन स्थल की बात करते हैं जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है जो जिनका निर्माण बहुत पहले ही हो गया है, जैसे कण्वाश्रम, कार्बेट नेशनल पार्क आदि।

धार्मिक पर्यटन— धार्मिक पर्यटन वह है जिस पर्यटन की सालों से मान्यतायें होती है। धार्मिक पर्यटन करते हैं, जैसे सिद्धबली मन्दिर आदि।

ऐतिहासिक पर्यटन

कण्वाश्रम—

गढ़वाल जनपद में कोटद्वार से 14 कि०मी० की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाद प्रदेश में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थिति कण्वाश्रम ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि में अत्यन्त महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। माना जाता है कि यही कण्वऋषि का आश्रम था। पौराणिक उल्लेख : कोटद्वार भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कण्वाश्रम सर्वप्रमुख है जिसका पुराणों में स्थित उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक युग में जिस मालिनी नदी का उल्लेख मिलता है। वह आज भी उसी नाम से पुकारी जाती है तथा भाबर के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित कर रही है। कण्वाश्रम शिवालिक की तलहटी में मालिनी के दोनों तटों पर स्थित छोटे-छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था, यहां मात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। इसमें वे शिक्षार्थी प्रविष्ट हो सकते थे जो सामान्य विद्यापीठ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर और अधिक अध्ययन करना चाहते थे। कण्वाश्रम चारों वेदों व्याकरण छन्द, ज्योतिष आयुर्वेद शिक्षा तथा कर्मकाण्ड इन छः वेदांगों के अध्ययन अध्यापन का प्रबन्ध था। प्राचीन काल से ही मानसखण्ड तथा केदारखण्ड की यात्राएं श्रद्धालुओं द्वारा पैदल संपन्न की जाती थी। कण्वाश्रम कण्व ऋषि का वहीं आश्रम है, जहां हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त तथा शकुन्तला के प्रणय के पश्चात भरत का जन्म हुआ था। कालान्तर में इसी गढ़वाली खस नारी शकुन्तला पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम 'भारत' पड़ा, शकुन्तला ऋषि विश्वामित्र व आप्सरा मेनका की पुत्री थी।

इस क्षेत्र की प्राचीनता के संबंध में अन्य पौराणिक प्रसंगों का भी उल्लेख है। पाण्डवों के पूर्वज शकुन्तला और भरत तत्कालीन कुलिन्द जनपद के निवासी थे। यहां के कुलिन्दराज राजा सुबाहु से पाण्डवों की विशेष मैत्री थी। कण्वाश्रम के कुछ ऊपर काण्डई नामक एक ग्राम के आज भी एक प्राचीन गुफा विद्यमान है। ईडा ग्राम के पास शून्य शिखर पर आज भी सन्यासियों का आश्रम है।

मेला आयोजन— हर वर्ष वसंत पंचमी के अवसर पर कण्वाश्रम में तीन दिन तक मेला चलता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुन्तलम में कण्वाश्रम का जिस तरह से जिक्र मिलता है। वे स्थल आज भी वैसे ही देखे जा सकते हैं।

Basant Panchami Celebrations

Dushyant & Shakuntala

कार्बेट नेशनल पार्क—

इस पार्क की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से पौड़ी तथा नैनीताल जनपदों में की गयी, इसके नाम का कई बार परिवर्तन किया गया। सन् 1954 ई० में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। सन् 1957 ई० में इसका नाम पुनः बदल कर जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया जो वर्तमान तक चला आ रहा है। यह पार्क 24° 25' अक्षांश से 29° 40' अक्षांश रेखाओं तथा 78.5° पूर्वी देशान्तरों के मध्य 525 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल में फैला है। लघु हिमालय की निचली श्रेणी से लेकर दक्षिण में वाया हिमालय (शिवालिक) श्रेणी तक विस्तृत है, जिसमें पाटली इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। वन्य जीवों का प्राकृतिक वास उत्तम कोटि का है। यहां पर शीतोष्ण तथा उष्ण कटिबन्धी वनस्पति का विस्तार है। साल शीशम बांस आदि प्रकार के वृक्ष तथा झाड़ियां एवं सवाना घास है। जड़ी-बूटियों की 118 घासों की 32 झाड़ियों की 73 वृक्षों की 123 प्रजातियां एवं उपप्रजातियां विकसित है। कहीं पर सघन एवं कहीं पर विरल वनस्पतिक आवरण विद्यमान है। इनके मध्य रामगंगा व उसकी सहायक नदियां धूरा बनाइली कोटाराऊ फीका श्वातदेह आदि प्रवाहित होकर इसे अभिसिंचित करती है।

यहाँ शेर हाथी, बारहसिंगा, चीतल, बाघ आदि मुख्य पशु तथा अन्यास प्रकार की आवासी एवं प्रवासी पक्षियाँ आवासित है। इस पार्क में निरन्तर शेरों की संख्या कम हो रही थी जिस कारण 1973 में यहां टाइगर प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया।

कार्बेट के प्रसिद्ध सफारी जोन—

बिजरानी सफारी जोन, झिरना सफारी जोन, ढेल सफारी जोन, दुर्गा देवी सफारी जोन, गार्जिया सफारी जोन, ढिकाला सफारी जोन, फटो सफारी जोन, सीतावन सफारी जोन

कार्बेट में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (बुकिंग)

01 जनवरी 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक

जोन	अन्य	बच्चे	भारतीय	विदेशी
झीरना	15.500	1123	14070	1426
गार्जिया	5298	429	5165	1336
ढेला	5.034	453	4559	415
दुर्गादेवी	1.316	176	1294	22
पाखरो	110	16	106	4
सोना नदी	97	7	96	1

CTR Stay

जोन	अन्य	बच्चे	भारतीय	विदेशी
ढिकाला	4286	182	3986	300
बिजरानी	1212	162	1173	39
झीरना	286	32	273	11
ढेला	253	24	246	7
सोना	207	21	187	3
पाखरो	77	5	69	0

कार्बेट में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (बुकिंग)

01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक

जोन	अन्य	बच्चे	भारतीय	विदेशी
झीरना	22.370	1.755	21.338	1.032
बिजरानी	18.956	1.781	18.090	866
गार्जिया	14.964	1.324	14.630	334
ढेला	9.820	956	9.394	426
दुर्गादेवी	2.912	377	2.853	59
सोना नदी	586	75	574	12

CTR Stay

जोन	अन्य	बच्चे	भारतीय	विदेशी
ढिकाला	2.165	183	2.101	64
बिजरानी	539	56	229	10
सोना नदी	257	33	240	0
ढेला	133	5	129	4

झीरना	132	5	132	0
पाखरो	121	33	118	0

धार्मिक स्थल

सिद्धबली मन्दिर—

उत्तराखण्ड की भूमि देवभूमि के नाम प्रसिद्ध है। यहां हजारों मंदिरों की अपनी-अपनी मान्यताएं हैं। ऐसी ही प्रसिद्ध मन्दिर में से सिद्धबली एक है। खोह नदी के तट पर स्थित है। वह खोह नदी के किनारे करीब 40 मीटर ऊंचे टीले पर यह मन्दिर स्थित है। सिद्धबली मन्दिर में हर साल लगभग एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि मन्दिर में कोई श्रद्धालुओं की संख्या का रजिस्टर नहीं है। यह स्वयं निरीक्षण एवं पूछताछ करके किया। कोविड 19 का पूर्ण असर मन्दिर पर भी पड़ा। मार्च 2020 से 2021 नवम्बर तक मन्दिर में श्रद्धालुओं के आन पर प्रतिबंध था परन्तु दिसम्बर 2021 से प्रतिबन्ध हटा तो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती गयी। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मन्दिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

श्री सिद्धबली मन्दिर बजरंगबली का एक प्राचीन सिद्धपीठ मन्दिर है। इस मन्दिर की स्थापना के बारे में माना जाता है कि इस स्थान पर एक सिद्ध पुरुष को तपस्या करने के बाद हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त हुई थी। उस पुरुष ने हनुमान जी महाराज की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की थी। यहां पर भक्तों द्वारा विश्वास किया जाता है कि जो पवित्र भावना से कोई मनोती श्री सिद्धबली बाबा से मांगता है तो उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। श्री सिद्धबली बाबा को बरेली बुलन्दशहर मुजफ्फरनगर मेरठ बिजनौर आदि की भूमि का क्षेत्रपाल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। यह माना जाता है कि यहां भारत के अन्य राज्यों के भक्त जनों की मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तजन भण्डारा कराते हैं। यहां 2027 तक प्रत्येक दिन भण्डारा का आयोजन होगा और 2032 तक मंगलवार और शनिवार को भण्डार की बुकिंग है। यह प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष के महीने (दिसम्बर माह) में मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं।

चर्च—

कोटद्वार—पौड़ी मार्ग (कोटद्वार के प्रवेश चौक से सिर्फ मुख्य बाजार से 500 मीटर दूरी पर है। यहा भिन्न राज्यों के हिन्दू धर्म के लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। यह चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च है। यहां पर 25 दिसम्बर को क्रिसमस के दिन बहुत भीड़ रहती है। इसका निर्माण कोटद्वार में ईसाई धर्म के प्रचारक श्री मोहन लाल जी ने 1845 में किया था। कैथोलिक चर्च 1970 में इसका निर्माण हुआ वर्तमान में यह एशिया का प्रथम चर्च है।

कोटद्वार के निकटवर्ती धार्मिक पर्यटन स्थल

दुर्गादेवी मन्दिर—

कोटद्वार के प्रमुख दर्शनीय स्थल में शामिल दुर्गादेवी मन्दिर कोटद्वार से लगभग 9 कि०मी० की दूरी पर खोहनदी के तट पर स्थित एक पवित्र दर्शनीय स्थान है। जो कि नवदेवियों में एक देवी दुर्गा को समर्पित है। वह कोटद्वार का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है।

सुखरौ देवी मन्दिर—

यह सुखराम देवी मन्दिर मां दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि द्वापर युग में महाराज दुष्यन्त के द्वारा पहला मन्दिर यहां पर स्थापित किया था।

उस समय यह इलाका पूरी तरह से पीपल और वट के पेड़ों से भरा हुआ करता था धीरे-धीरे यहां पर लोगों ने बस्तियां बनाना शुरू किया। मन्दिर में रोज लगभग 1 हजार तक श्रद्धालु आते हैं।

बुद्धा पार्क—

बुद्धा पार्क कोटद्वार के आसपास घूमने लायक खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह स्थान पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस पार्क के बीचों बीच भगवान बुद्ध की 130 फीट प्रतिमा स्थापित की गई है।

लैसडाउन हिल स्टेसन—

यह कोटद्वार के आसपास के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह घने जंगलों से घिरा है। यह कोटद्वार से 35 कि०मी० की दूरी पर है। यह प्राकृतिक सुन्दर दृष्य बहुत ही सुहावना है।

चरेख डाण्डा—

कोटद्वार में आसपास के घूमने लायक प्रमुख स्थल है। यहां एक व्यू प्वाइंट है जो पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चरेख डांडा में चरक ऋषि ने तपस्या की थी। वे आयुर्वेद के जनक थे।

श्री बालाजी मन्दिर—

स्थानीय व्यवसायी स्व० दीवान चन्द्र जी एलावादी की विशेष प्रेरणा एवं स्थानीय धर्म प्रेमी जनता के विशेष प्रयास एवं सहयोग से कोटद्वार शहर में बालाजी मन्दिर का निर्माण किया। इस मन्दिर में श्रद्धाभाव एवं विश्वास के साथ आने वाले श्रद्धालुओं के कष्टों का निवारण होता है।

श्री गुरु गोरखनाथ मन्दिर—

प्राचीन कण्वाश्रम क्षेत्र के पश्चिम दिशा की ओर गूलरझाला में पौराणिक गुरु गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थित है।

भैरवगढ़ी—

भैरवगढ़ी गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक है। कहा जाता है कि गोरखा शासन काल में गोरखा सैनिक कभी नहीं जीत पाये। लैसडाउन से करीब 17 कि०मी० की दूरी तय करने के बाद करीब डेढ़ कि०मी० की पैदल ट्रेक के बाद यहां पहुंचा जाता है।

कोटद्वार क्षेत्र में वर्तमान में पर्यटन की समस्या—

कोटद्वार क्षेत्र में वर्तमान में पर्यटन क्षेत्र होने के कारण भी यहां पर्यटन की स्थिति अत्यधिक खराब है। हम वर्तमान में आश्रम की बात करें, जहां ऋषि कण्व का आश्रम जहा राजा एवं शकुन्तला के पुत्र भरत वर्ष के चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की जन्मभूमि है। वह उपेक्षित पड़ा हुआ है। राज्य सरकार द्वारा भी आश्रम पुनर्निर्माण तथा स्थान को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं किया गया है। नगर में स्थित प्रसिद्ध सिद्धबली मन्दिर जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित तो करता है परन्तु इसमें भी अधिकांश स्थानीय नागरिक ही होते हैं यहां यात्रियों की रुकने की व्यवस्था नहीं है।

कोटद्वार में पर्यटन को बढ़ाने के निम्न सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. यहां की आम जनता को पर्यटन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना।
2. सरकार द्वारा एक सुनियोजित नीति को बनाना आवश्यक है जिससे कि यहां पर्यटन के साथ-साथ पर्यटन का व्यवसाय भी बढ़ सके।
3. इन क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या के कारण पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना होता है। स्थानीय प्रशासनों को इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।
4. पर्यटन का अधिक से अधिक प्रचार करना

5. अखबार रेडियो टीवी के माध्यम।
6. गढ़वाली संस्कृति को समझने के लिए नाटकों व गीतों का मंचन करना चाहिए।
7. होमस्टे को अधिक प्रोत्साहित करना।
8. नवीन पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उनकाविकास करना
9. पुराने पर्यटन स्थलों को सड़क की अच्छी सुविधा देना, समय-समय पर मरम्मत कार्यों को करवाना।
10. विद्युतीकरण पार्किंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना
11. पर्यावरण के साथ सन्तुलन विकास करना चाहिए।
12. पर्यटकों को जिम कार्बेट की सैर कराने की उच्च व्यवस्था
13. सरकार द्वारा एक सुनियोजित नीति को बनाना आवश्यक है जिसमें यहां के पर्यटन के साथ-साथ पर्यटन व्यवस्था भी बढ़ सके।

पर्यटन की सम्भावना—

इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जनजागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। यह क्षेत्र पर्यटकों के लिए सभी सुविधाओं को एक उचित नियोजन के जरिए पूरा किया जा सकता है।

कोटद्वार क्षेत्र पर्यटकों के लिए वर्षभर खुला रहने वाला पर्यटन स्थल है, जहां वर्षभर भ्रमण किया जा सकता है। इस क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में पर्यटन होने के बाद भी इस क्षेत्र में पर्यटन का विकास नहीं हो पाया है।

कोटद्वार में पर्यटन का विकास की सम्भावना ना होने के निम्नलिखित कारण है।

1. कोटद्वार क्षेत्र में पर्यटन को लेकर यहां की जनता को व सरकार की लापरवाही का कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है।
2. कोटद्वार के स्थल पर्यटन स्थल तक वाहनों का ना जा पाना
3. सरकार द्वारा पर्यटन सम्बन्धी उठाए कदमों का सही रूप से क्रियान्वयन न हो पाने जिससे की पर्यटन क्षेत्र की गति में रोक लगाई गई है।
4. सड़क मार्ग का न होना जैसे चरेख पर्यटन स्थल में पर्यटकों के लिए आने जाने की सुविधा नहीं है।

निष्कर्ष—

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोटद्वार में पर्यटन या धार्मिक क्षेत्र बहुत लम्बे समय से है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कोटद्वार में धार्मिक और पर्यटन के प्रमाण बहुत समय पुराना है, परन्तु इस क्षेत्र में अभी इतना उचित संरक्षण जा हो सकने के कारण ये धार्मिक प्रमाण भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं और धार्मिक स्थलों के इतने लम्बे इतिहास से भी आज तक यहां पर इतना पर्यटन समिति बनने के बावजूद भी अभी तक पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं हुआ है। अन्त में कहा जा सकता है कि कोटद्वार के पर्यटन स्थलों को लगातार विकसित किया जाए तो वह दिन दूर नहीं कि जब यहां का क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन और ऐतिहासिक पर्यटन की सम्भावना है। सरकार को इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देना होगा और इस क्षेत्र का विकास करना होगा एवं हम सबके सहयोग से कोटद्वार नगर क्षेत्र को अन्तरराष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित कर सकते हैं।

संदर्भ सूची—

1. प्रो० राणा प्रताप, पर्यटन भूगोल
2. प्रो० नेगी जगमोहन, पर्यटन एवं यात्रा के सिद्धान्त
3. उत्तराखण्ड इयर बुक 2023— बिनसर
4. राजेश शुक्ला एवं रश्मि शुक्ला— पर्यटन भूगोल
5. डॉ० एस०डी० मोर्य, प्रवीण कुमार— पर्यटन भूगोल—2022

*** **